

INGLIZ TILIDAGI MATNNI O'ZBEK TILIGA TARJIMA QILISH JARAYONIDAYUZAGA KELGAN LEKSIKOLOGIK VA GRAMMATIK O'ZGARISHLAR TAHLILI (ROJER LANSELIN GRINNING "QIROL ARTUR VA DAVRA STOLINING RITSARLARI" ASARI MISOLIDA)

Abdumurodova Mehrangiz Sherali qizi¹
Solijonov Juraali Kamoljnovich²

¹Termiz davlat universiteti

Gid hamrohligi va tarjimonlik faoliyati yo'nalishi talabasi

email:mehrangizabdumurodova@gmail.com

²Termiz davlat universiteti

email:stuard_redman@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6504243>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 18-aprel 2022

Ma'qullandi: 23- aprel 2022

Chop etildi: 27- aprel 2022

KALIT SO'ZLAR

antroponimlar, ingliz-
transliteratsiya, tarjima,
o'zbek fonetika,
leksikologiya
,orfografiya.

ANNOTATSIYA

Mazkur maqola tomonidan yozilgan— Rojer Lanselin Grinning "Qirol Artur va davra stolining ritsarlar" asarini ingliz tilidan o'zbek tiliga tarjima qilish jarayonida yuzaga kelgan leksikologik va grammatik o'zgarishlar va ularning mohiyatiga lingvistik nuqtai nazardan kitobxonning uni anglashi uchun ta'sir qiluvchi omillarni hisobga olgan holda tahlil qilingan. Obyekt sifatida tanlangan ismlar to'qima bo'lgani tufayli personajlarning ismlaridan oldin ularning asardagi vazifasi hamda xarakteri o'ylab topilgani, so'ngra uni lingvistik qoliplarga solingan. Shu tufayli maqolada tarjimon ularni o'zbek tiliga o'girishdan oldin etimologik, leksikologik, semantik va fonetik tahlil qilishi uchun qoliplar taklif qilingan.[1]

Leksik muammolar har doim tarjimaning eng markaziy nuqtalaridan biri bo'lib kelgan: biz tarjimaning onomastik muammolari sifatida atama doirasini cheklashimiz kerak Rojer Lanselin Grinning "Qirol Artur va davra stolining ritsarlar" asarini tarjima qilish jarayoni shu qadar, inson satrlarga chuqur kirib, notiq munozaraliki kuchli stilistika olamida yashashi mumkin. Romanning so'z qurilishi oldiga ulkan izlanish va tahlillarni talab qiladigan ulkan vazifalarni qo'ydi. Asarni tarjima qilish jarayonida yuzaga kelgan leksikologik va grammatik o'zgarishlarni

tahlil qilish va ularni o'zgarishlarni o'rganish. [2]

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Leksikologiya (leksika va ...logiya) — tilshunoslikning til lug'at tarkibi, ya'ni muayyan bir tilning leksikasini o'rganuvchi bo'limi. Leksikologiyadal. har bir so'zni yolg'iz holda emas, balki boshqa so'zlar bilan bog'liq holda o'rganadi. Leksikologiyatilshunoslikning leksikografiya, frazeologiya, semasiologiya yoki semantika, etimologiya, stilistika hamda so'z yasalihi haqidagi ta'limot kabi

sohalari bilan chambarchas bog'liq. Leksikologiyaning asosiy muammolaridan biri so'zning mustaqil til birligi sifatida mavjudligi masalasidir. Leksikologiyada so'zlarning ma'no jihatdan o'zaro bog'langan, ya'ni monosemiya, polisemiya, sinonimiya, antonimiya, suz ma'nolarining erkin yoki bog'liq holda bo'lishi kabi masalalari ham o'rganiladi. Leksika muayyan bir tizim sifatida ko'rilganda, so'z ma'nolari va tushunchalarning o'zaro bog'liq holda bo'lishi ko'zda tutiladi. [3]

Grammatika (tilning grammatik tuzilishini, ya'ni so'zlarning shaklga ega bo'lish qonuniyatlarini, shuningdek, so'z birikmalari va gaplarni tuzish qonuniyatlarini o'rganadigan bo'limi. Grammatika 2 qismdan — morfologiya va sintaksisdan iborat. Morfologiyada so'zning grammatik turkumlari va morfologik kategoriyalar, so'z shakllari, sintaksisda esa so'z shakllarining gap tarkibida o'zaro birikish yo'llari, ran va uning kategoriyalari, gapning tuzilish turlari bayon qilinadi. Demak, Grammatikada so'z shakli, grammatik ma'no, grammatik shakl, grammatik kategoriya, ran va uning kategoriyalari haqidagi tushunchalar markaziy o'rinni egallaydi. Tilda o'zining doimiy ifodalovchisiga ega bo'lgan, so'z shakli va gapga xos umumlashgan ma'no grammatik ma'no sanaladi. Ma'lum grammatik ma'noni ifodalash uchun xizmat qiladigan moddiy vosita grammatik shakl hisoblanadi. Grammatik shakllarni grammatik kategoriyani tashkil etgan unsurlar deyish mumkin. Aslida grammatik shakl deganda, ma'lum grammatik ma'noning moddiy tomoni tushuniladi. Grammatik shakl grammatik kategoriyani tashkil etgan qismlarning bir tomonini — shakli tomonini ifodalaydi. [4]

NATIJALAR

Bizning ishimizning maqsadi Rojer Lanselin Grinning "Qirol Artur va davra stolining ritsarlar" asarining ingliz tilidan o'zbek tiliga tarjima qilish jarayonida yuzaga kelgan leksikologik va grammatik o'zgarishlarni tahlil qilish va o'ziga xos nomlarni (antroponimlarni) o'rganishdir. Grinning "Qirol Artur va davra stolining ritsarlar" asaridagi qahramonlar nomini qo'yishning o'ziga xos xususiyatlari va qoliplarini tahlil qilish va aniqlash muallif niyatini to'liqroq ochib berish, muallif uslubining o'ziga xos xususiyatlarini aniqlash imkonini beradi. Asarda ismlarning ma'nolari, qahramon nomi va uning xarakter funksiyalari o'rtasidagi bog'liqlik, shuningdek, qahramonlarning bir-biriga munosabati o'rganildi. Til fanida ismlar, unvonlar, nomlarga bag'ishlangan maxsus bo'lim, tilshunoslik tadqiqotlari yo'nalishi - onomastika mavjud. Onomastika bir qancha bo'limlarga ega bo'lib, ular an'anaviy ravishda tegishli nomlar toifalariga ko'ra ajralib turadi. Odamlarning tegishli ismlari antroponimlar tomonidan o'rganiladi.

MUHOKAMA

Ingliz tilida: *When Arthur was three days old, a very old man arrived at the door of the King's house.*

O'zbek tilida: *Artur uch kunlik bo'lganida, qirolning uyi eshigi oldiga juda keksa bir kishi keldi.*

Ingliz tilida: *The knights came to London. They met at a large church, and the Archbishop spoke to them*

O'zbek tilida: *Ritsarlar Londonga kelishdi. Ular katta cherkovda uchrashishdi va arxiyepiskop ular bilan gaplashdi*

Artur(Arthur)-Artur - Briton kelib chiqishi bo'lgan oddiy erkak ismi. Uning mashhurligi afsonaviy qahramon Qirol

Arturning ismi bo'lishidan kelib chiqadi. Etimologiya munozarali, ammo ko'pincha "ayiq" degan ma'noni anglatuvchi kelt artosidan kelib chiqqan deb ishoniladi. Boshqa bir nazariyaga ko'ra, bu nom Rim urug'i Artoriusdan olingan.[4]

Merlin-Merlin (inglizcha Merlin, Val. Myrddin, Val. Myrddin Emrys, Val. Ann ap Lleian, Annvab y llaian) - Britaniya afsonalari siklida, qirol Arturning ustoz va maslahatchisi, shuningdek, avvalroq uning otasi Uter va qirol Vortigern. Bundan tashqari, Merlin nomi o'rta asr kelt she'riyatida bardlarning epithet sifatida uchraydi. Merlin hayvonlarning ustasi bo'lib, har qanday o'rmon hayvonlari qiyofasini olishi mumkin. Keltlar afsonalarida o'rmonda yashovchi zohid o'rmon, hayvonlar va sehrning homiysi bo'lgan Cernunnos xudosi bilan ajralib turadi. [5]

Kay-Kay ismi familiya sifatida ham berilgan ism sifatida uchraydi. Ingliz tilida so'zlashadigan mamlakatlarda bu odatda ayol nomi, ko'pincha Ketrinning qisqa shakli yoki uning variantlaridan biri; lekin u o'ziga xos ism sifatida ham, erkak ismi sifatida ham qo'llaniladi (masalan, Hindiston, Niderlandiya va Shvetsiyada). Kayening muqobil imlosi familiya sifatida, lekin ba'zida berilgan ism sifatida uchraydi: masalan, aktrisa Kaye Ballard. [6]

Ginever(Guinevere)-Ma'nosi:Oq peri; Adolatli Ginevere - Uelslik qiz ismi bo'lib, an'anaviy Gwenhwyer imlosidan olingan. Bu go'zal ism 12-asrda qirol Arturning toshdan qilichni sug'urib olgan afsonasidan juda mashhur. Kamelot qirolchasi va qirolning rafiqasi Ginever o'zining ikkinchi qo'mondoni ser Lancelot bilan qirol Arturga xiyonat qildi va bu davra stolining o'limiga olib keldi. Sadoqat va xiyonatning ramzi sifatida Ginevere - bu

mifologik ertakning ashaddiy muxlislari chaqaloq uchun tabiiy ravishda o'ziga tortadigan qiz ismi. [7]

Leodegrauns(Leodegrance)- KingLeodegranceba'zan Leondegrance, Leodogran yoki ularning o'zgarishlari, Arturiya afsonasidagi Qirolcha Gineveraning otasi. Uning Kameliard (yoki Karmelid) shohligi odatda Kornuoll bilan belgilanadi, ammo Breton-Kornuailda Karxaix-Plouger shahri yaqinida joylashgan bo'lishi mumkin, bu L'Histoire de Merlin Karxayzasi (13-asr).Leodegrance qirol Arturning biologik otasi va salafi Uter Pendragonga xizmat qilgan. Uterning o'limida davra suhbatini yuritish Leodegrancega ishonib topshirilgan edi. Ginever Arturga turmushga chiqqanida, Leodegrance yosh qirolga to'y sovg'asi sifatida dasturxon beradi. [8]

Queen Morgan le Fay-Arturiya afsonasida Morgan le Fay "Morgan Peri"degan ma'noni anglatadi), Morganning dastlabki ko'rinishlari uning fe'l-atvorini uning ma'buda, fay, jodugar yoki sehrgar rolikidan tashqari, umuman olganda xayrixoh va qirol Arturning sehrli qutqaruvchisi va himoyachisi sifatida bog'liqligi haqida gapirmaydi. Vaqt o'tishi bilan afsonalar, axloqiy noaniqlik kabi, uning mashhurligi ortib bordi va ba'zi matnlarda uning antagonistga evolyutsion o'zgarishi, xususan, Lancelot-Grail va Post-Vulgate tsikli kabi tsiklik nasrda tasvirlangan. Morganning ko'pgina o'rta asrlardagi va keyingi takrorlashlarining muhim jihati - bu uning tabiatining oldindan aytib bo'lmaydigan ikkiligi, ham yaxshilik, ham yomonlik uchun potentsialdir.Uning xarakteri Uels mifologiyasidan, shuningdek, boshqa qadimgi afsonalar va tarixiy shaxslardan kelib chiqqan bo'lishi mumkin. [9]

XULOSA

Maqoladagi nomlar badiiy adabiyotning asosiy quroli sifatida aytiladigan soʻz, roman qahramonlari xarakteri va ularning vazifasi orqali tanlanadi. Antroponimlarni tarjima qilish jarayonida eʼtiborli boʻlish talab etiladi. Har bir antroponim oʻzining maʼlum bir oʻz mohiyatiga ega. Baʼzida asarning asliyat tilida keltirilgan

antroponimlarni tarjima tiliga oʻgirish shartmas. Ularning oʻz holicha qolgani maqsadga muvofiq. Antroponimlarni tarjima qilish jarayonida tarjimasi xato belgilansa asardagi oʻsha qahramonning butun vazifasi va xarakteri oʻzgarib ketadi. Bu esa tarjimaning gʻalis boʻlib qolishiga sabab boʻlishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Kamoljonovich, Solijonov Juraali. "JK ROULINGNING FANTASTIK ASARLARIDAGI ANTROPONIMLARNING LINGVO-PERSPEKTIV MUAMMOLARI." Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS) 2.1 (2022): 334-343.
2. FINAL QUALIFICATION WORK «ENGLISH-UZBEK TRANSLATION PROBLEMS OF THE NOVEL "HARRY POTTER AND THE SORCERER'S STONE" BY J. K. ROWLING
3. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Leksikologiya>
4. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Grammatika>
5. <https://en.wikipedia.org/wiki/Arthur>
6. <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD>
7. <https://en.wikipedia.org/wiki/Kay>
8. <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0>
9. <https://en.wikipedia.org/wiki/Leodegrance>
10. https://en.wikipedia.org/wiki/Morgan_le_Fay Joʻramurodova, Z., & Solijonov, J. (2022, April). JK ROULINGNING "BIDL QISSANAVIS ERTAKLARI" ("THE TALES OF BEEDLE THE BARD") ASARIDAGI ANTROPONIMLARNING OʻZBEK TILIDAN INGLIZ TILIGA TARJIMA QILISHDAGI MUAMMOLARI. In МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ: "СОВРЕМЕННЫЕ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАДИГМЫ: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТРАДИЦИЙ И ИННОВАЦИЙ II" (Vol. 2, No. 18.03, pp. 554-560). <https://doi.org/10.47100/nuu.v2i18.03.115>
11. Qodirovna, A. Z., & Kamoljonovich, S. J. (2022). JK ROULINGNING, GARRI POTTER VA AFSUNGARLAR TOSHI" ROMANIDAGI SEHRGARLAR OBRAZINI INGLIZ TILIDAN OʻZBEK TILIGA TARJIMA QILISHNING LINGVO-PERSPEKTIV TAHLILI. Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS), 2(3), 176-180. <https://doi.org/10.24412/2181-2454-2022-3-176-180>
12. Kamoljonovich, S. J. (2022). JK ROULINGNING FANTASTIK ASARLARIDAGI ANTROPONIMLARNING LINGVO-PERSPEKTIV MUAMMOLARI. Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS), 2(1), 334-343. <https://doi.org/10.24412/2181-2454-2022-1-334-343>
13. Sunnatova, S. (2022, April). SANDRA SISNEROS QALAMIGA MANSUB "MANGO KO'CHASIDAGI UY" ROMANIDAGI ANTROPONIMLARNING INGLIZ TILIDAN OʻZBEK TILIGA TARJIMASI MUAMMOLAR. In МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ: "

СОВРЕМЕННЫЕ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАДИГМЫ: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТРАДИЦИЙ И ИННОВАЦИЙ II" (Vol. 2, No. 18.03, pp. 544-550).

14. Igamberdiyeva, L. (2022, April). DAFNA DUMORIERNING "РЕБЕККА"("REBECCA") ROMANIDAGI ANTROPONIMLARNING INGLIZ TILIDAN O'ZBEK TILIGA TARJIMASI MUOMMOLARI. In МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ:" СОВРЕМЕННЫЕ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАДИГМЫ: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТРАДИЦИЙ И ИННОВАЦИЙ II" (Vol. 2, No. 18.03, pp. 519-524).